

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

қилинган) қабул қилиниши соҳа ривожда муҳим роль ўйнайди. Ушбу Қонуннинг асосий мақсади туризм соҳасидаги бозорни ривожлантириш, шунингдек туристлар ва туристик фаолият субъектлари ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишдан иборат.

Ўзбекистон Республикасининг географик жойлашуви, тарихи ва иқлим шароитига кўра туризмнинг экотуризм, зиёрат туризми, саёҳат туризми каби соҳалари мавжуд бўлиб, бугунги кунда туризмнинг янги йўналишлари-тиббий туризми, таълим туризми ва ов туризми соҳалари йўлга қўйилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан мамлакатда туризм соҳасини янада ривожлантириш борасида дадил қадамлар ташланиб, туризм соҳаси тубдан ислоҳ этиш мақсадида бир қанча қонунлар, қарорларнинг қабул қилиниши мамлакатимизнинг туризм салоҳиятининг ошишига хизмат қилди. Жумладан, жаҳон мусулмонлари саёҳатлари индексида мамлакатимиз 32-ўриндан 22-ўринга кўтарилиб, Ислом ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар қаторига дунёнинг етакчи 10 давлати қаторига сайёҳлар учун “энг жозибали”, “хавфсиз ва бағрикенг” йўналиш сифатида киритилди.

Таҳлилларга кўра, 2026-йилга бориб дунё бўйлаб 230 миллион ҳалол туризм саёҳатчиси бўлади. 2050-йилга бориб дунё аҳолисининг қарийб 30 фоизини мусулмонлар ташкил этишини инобатга олсак, мамлакатимизда зиёрат туризмини ривожлантиришнинг аҳамияти долзарбдир.

Жумладан, Тошкент воҳаси ҳам машҳур муқаддас қадамжо ва зиёратгоҳларига эга бўлиб, олиб борилган тадқиқотлар натижасида 151 та табиий (ландшафтли) зиёратгоҳ ва қадамжолар: а) тоғ-тошлар, ғорлар билан боғлиқ орографик; б) булоқ, дарё, кўл билан боғлиқ қадамжолар ўрганилган. Мазкур муқаддас қадамжо ва зиёратгоҳлар Тошкент воҳаси аҳолиси кундалик турмуш тарзида муҳим аҳамият касб этади. Шунингдек, Занги ота, Шоабдумалик ота, Масжид Али, Шайх Умар Вали, Заркент ота, Сайид ота, Бадр ота каби зиёратгоҳлар вилоятда зиёрат туризмини ривожлантиришда ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Ўзбек халқи қадимдан меҳмондўст, тинчликсеварлиги билан ажралиб туради. Ўзбекистоннинг қайси вилоятига қадам қўйсангиз, ўзига хос муқаддас қадамжо ва зиёратгоҳларга дуч келасиз. Зиёратгоҳлардаги ободлик ва озодаликни кўриб кўзингиз қувонади, кўнгил хотиржамлигини ҳис этасиз. Турли миллат вакилларида иборат зиёратчилар, хорижий сайёҳлар учун зиёратгоҳларда қулай шарт-шароитлар яратилган бўлиб, кўшни давлатлар билан алоқаларнинг яхшиланиши зиёратчилар сонининг сезиларли даражада ошишига сабаб бўлди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.